

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ASLIAH B. PUMBAYA, LPT

Instructor II

Mindanao State University – Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao Del Sur, BARMM

[DOI 10.5281/zenodo.17562128](https://doi.org/10.5281/zenodo.17562128)

Pag-asa sa Kabila ng mga Hamon sa Buhay

Sa gitna ng unos na napakadilim,
Puso'y napapagod, luha'y dumadaloy, kay hirap damhin,
Parang gabing walang tala, walang ningning,
Tila pangarap ay unti-unting naglalaho sa hangin.

Ngunit sa likod ng ulap na makapal,
May araw na sisikat, may pag-asang matatanggap, Sa bawat sugat na sa puso'y
nagbabakas,
May lakas na unti - unting tumitibay, dahan-dahang Lumalakas.

Ang bawat luha'y may aral sa pagdaan,
Ang bawat sakit, daan sa paglaban,
Pagkat sa pusong nadapa't muling tumindig nang boung tapang,
Doon sumisilang ang pag-asa, at panibagong pag-yabong na walang Kapantay na lakas.

Kaya't huwag kang bibitaw, kaibigan ko,
Kahit madilim, magtiwala sa ginhawa't liwanag na darating sa iyo,
Sa dulo ng landas na bato at lubak-lubak man ang dinaraan,
Naroon ang pag-asa, paghilom, at tagumpay na inihahandog ng panahon.

Ang mundong minsang nagdulot ng luha't dalamhati,
Balang araw, magiging dahilan ng iyong ngiti,
At pusong napagod sa bigat ng bawat unos,
Muling titibok - mas matatag, mas handa, at mas buhos ang sigla ng pag-ibig sa buhay.